

Prof. J. Nathans

Het MAB vóór 50 jaar

december 1933

Van de redactietafel komt het bericht dat in de rubriek 'Uit het Buitenland' drs. A. Th. de Lange de heer Beijderwellen als redacteur opvolgt. Hij werd in de daaraan voorafgaande maand september lid van het N.I.v.A.; ook op de algemene vergadering van het Instituut in December werden nog enkele leden benoemd. Het N.I.v.A. telde daarna 372 leden.

In een groot, alsnog te vervolgen artikel gaat W. N. de Blaey in op periodieke bedrijfsoverzichten voor modern georganiseerde industriële ondernemingen. Zijn uitgangspunt daarbij is dat beheer volgens vaste lijnen behoort te geschieden en dat deze lijnen in een begroting kunnen worden uitgestippeld, waardoor het verband tussen de verschillende bedrijfsorganen automatisch gelegd wordt. De begrotingen hebben een sterk controlerend karakter waarbij het verschil tussen totaal- en detailbegrotingen in het oog moet worden gehouden.

J. Pinkhof schrijft over het subjectieve element bij de bepaling der verantwoordelijkheid van de public-accountant. Het is een doordacht stuk werk, waarin de toen bekende belangrijke nederlandse auteurs de revue passeren. Dit artikel zou ook nu nog op geen enkele literatuurlijst voor accountants-examens misstaan. Zijn conclusie luidt dat een vruchtdragende discussie over het probleem van de taak, resp. de verantwoordelijkheid, van de public-accountants slechts mogelijk kan zijn indien wederzijds erkend wordt dat hierbij, het subjectieve element niet kan worden uitgeschakeld wanneer het op uiteindelijke conseqwenties aankomt. Met 'wederzijds' heeft hij het oog op Belle versus Limperg dan wel 'Rotterdamse' versus 'Amsterdamse' school. Hij vervolgt dan dat zodoende het debat zich automatisch zal verdiepen, waardoor wellicht nog vele meningsverschillen kunnen worden overbrugd, waar thans nog aanleiding bestaat om van twee scholen te spreken.

Van Waes, die in het september-nummer een uitdagend artikel had geschreven over de controle op de inkopen wordt thans, men kan wel zeggen vanzelfsprekend, aangevallen maar dat kan hem niet van zijn stuk brengen gelet op zijn naschrift op de uitgebrachte kritiek en waarin door hem onder meer wordt opgemerkt dat checken een formeel controlemiddel is en daarom niet méér kan zijn dan een hulpmiddel bij de controle. Wanneer een

materiële controle van de (goederen)transacties praktisch onuitvoerbaar is dan kan hieruit als enige conclusie worden getrokken dat een bedrijf waarin zulks zich voordoet niet voor accountantscontrole ten dienste van het publiek in aanmerking kan komen. Een controleopdracht tot dat doel kan in dergelijke ondernemingen niet worden aanvaard.

C. H. A. J. Janssens, de nieuwe lector in Tilburg, schrijft in 'De Bedrijfs-econoom' dat de accountantscontrole een tweeledige functie heeft en wel beveiligingscontrole en beheersondersteuning. Hij gaat in op de invloed toe te kennen van de controle op de economische verschijnselen en de daarmee samenhangende sociaal-economische verantwoordelijkheid en op de vraag of de accountantscontrole een middel is tot een meer rationeel regelen van het economische voortbrengingsproces.

In de loop van het jaar merkte ik op dat de bedrijfseconomie, los van de accountancy, zo weinig aan bod kwam en dan nog meest in de vorm van verslagen over congressen. Het gehele jaar nu overziende blijft die opmerking wel in stand maar de ruimte die gegeven werd aan de verhandelingen op het vijfde internationale congres voor wetenschappelijke bedrijfsorganisatie dat in 1932 te Amsterdam werd gehouden, is toch wel bijzonder groot geweest. Waarover werd in het afgelopen jaar nu zo uitvoerig gerapporteerd of, om het anders te zeggen, wat stond toendertijd in de bijzondere belangstelling van de bedrijfseconoom? Dat waren achtereenvolgens de onderwerpen met betrekking tot de technische en geestelijke opleiding van het toezichthoudend personeel met het oog op de toepassing van de rationalisatie; de materiële en psychologische factoren bij het ontwerpen van een rationeel systeem voor de bevordering van personeel: de inrichting van het onderwijs opdat de beginselen der rationalisatie door het onderwijs worden verbreid en hoe in dat verband de opleiding van het onderwijzend personeel zal worden; de voordelen van de verschillende systemen die bedoelen de arbeider belang te doen krijgen bij de verhoging van zijn productiviteit; standaards welke gegeven kunnen worden ter bepaling van het budget der kosten aan geld, tijd en arbeid voor het beheer van de huishouding en ten slotte de distributiekosten in de kleinhandel met het oog op de omloop-snelheid. Al met al een gevarieerd aanbod. Toch was het MAB in het afgelopen jaar in het bijzonder een gids voor de theorie en de praktijk van de accountant en daarmee tevens voor de accountancy-student.